

Extensión del uso de Bibliometrix para el análisis de bases de datos no respaldadas oficialmente

Cristian Ruiz Carrera

ruizcarreracristian@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0007-9004-0696>

Resumen

Bibliometrix es una herramienta de análisis bibliométrico en R diseñada para procesar datos provenientes de cinco fuentes principales: Web of Science, Scopus, Dimensions, The Lens, PubMed y Cochrane Library. Esta limitación restringe su aplicabilidad en estudios que requieren integrar otras fuentes de información científica. Con el objetivo de extender el uso de la herramienta, desarrollé un procedimiento para transformar registros bibliográficos de otras plataformas en un formato compatible con Bibliometrix, emulando la estructura de datos de una base oficialmente reconocida. Este enfoque permitió obtener ciertos resultados, aunque con una gama de análisis más limitada en comparación con las bases soportadas nativamente. Esta metodología, si bien aún sujeta a mejoras, amplía el alcance potencial de Bibliometrix para contextos donde las fuentes oficiales no son suficientes o accesibles.

Abstract

Bibliometrix is a bibliometric analysis tool in R designed to process data from five main sources: Web of Science, Scopus, Dimensions, The Lens, PubMed, and Cochrane Library. This limitation restricts its applicability in studies that require integrating information from other scientific databases. To extend the use of the tool, I developed a procedure to transform bibliographic records from additional platforms into a format recognized by Bibliometrix, emulating the data structure of officially supported sources. This approach enabled the generation of some results, although the range of available analyses

remained notably limited compared to native database compatibility. While still subject to refinement, this methodology expands the potential reach of Bibliometrix in research contexts where official sources are insufficient or inaccessible.

Contexto

Bibliometrix es una herramienta desarrollada en R diseñada para llevar a cabo análisis bibliométricos. Su función es posibilitar el estudio cuantitativo de la literatura científica mediante los registros de búsqueda de bases de datos bibliográficas. Este análisis facilita la identificación de tendencias, la evaluación del impacto de los autores, organizaciones, países y temas, entre otras muchas funciones (Aria y Cucurullo, 2017).

Limitación

La principal limitación observada es la incapacidad de la herramienta Bibliometrix para analizar registros provenientes de otras bases de datos más allá de las cinco respaldadas oficialmente (Web of Science, Scopus, Dimensions, The Lens, PubMed y Cochrane Library). Este hecho limita el análisis cuantitativo de los datos de aquellas revisiones sistemáticas que se hayan realizado mediante búsquedas en bases de datos adicionales.

Aporte propio

Para efectuar el análisis bibliométrico contando con bases de datos no respaldadas oficialmente se llevó a cabo los siguientes pasos:

En primer lugar, se descargaron los artículos obtenidos en los registros de búsquedas de cada base de datos en formato .RIS y se añadieron a una colección en el gestor bibliográfico Zotero.

Posteriormente, seleccionando la colección mencionada, se exportaron a un archivo .bib.

A continuación, se accedió a web de Biblioshiny mediante R (ver Figura 1) y se seleccionó en la interfaz como si este documento en formato .bib procediera de la base de datos Scopus (ver Figura 2).

Figura 1

Acceso a Biblioshiny mediante R


```
R Console
Escriba 'demo()' para demostraciones, 'help()' para el sistema on-line de ayuda,
o 'help.start()' para abrir el sistema de ayuda HTML con su navegador.
Escriba 'q()' para salir de R.

> library(bibliometrix)
Please note that our software is open source and available for use, distributed$
When it is used in a publication, we ask that authors properly cite the followi$

Aria, M. & Cuccurullo, C. (2017) bibliometrix: An R-tool for comprehensive scie$
  Journal of Informetrics, 11(4), pp 959-975, Elsevier.

Failure to properly cite the software is considered a violation of the license.

For information and bug reports:
  - Take a look at https://www.bibliometrix.org
  - Send an email to info@bibliometrix.org
  - Write a post on https://github.com/massimoaria/biblio$

Help us to keep Bibliometrix and Biblioshiny free to download and use by contri$

To start with the Biblioshiny app, please digit:
biblioshiny()

> biblioshiny()|
```

Figura 2

Configuración aplicada en la web de Biblioshiny

Import or Load

Please, choose what to do

Import raw file(s)

Database

Scopus

Author Name format

Surname and Initials

Choose a file

Browse...

TFM-REG-TOTAL.bib

Upload complete

▶ Start

Resultado

Hecho lo anterior, el programa nos permitió acceder a diferentes análisis como fueron: la producción científica anual, las fuentes de producción a lo largo del tiempo (revistas), las palabras más relevantes, las palabras más frecuentes e incluso la generación de una nube de palabras.

Consideraciones éticas

Es importante destacar que no se realizaron modificaciones del software original, y que este procedimiento se revela como un método auxiliar para investigadores con necesidades ampliadas.

Licencia y uso

Este método está publicado bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Se permite su uso libre siempre que se cite esta publicación

Referencias bibliográficas

Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). Bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics* , 11(4), 959-975.<https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007>